

**O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA`LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI

**“ZAMONAVIY JAHON TARIXSHUNOSLIGIDA FARG’ONA
VODIYSI TARIXI VA MADANIYATINING YANGI
TADQIQOTLARI HAMDA YONDASHUVLARI”
mavzusida xalqaro ilmiy anjumani
MATERIALLARI**

**O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA`LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI
NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI**

**“ZAMONAVIY JAHON TARIXSHUNOSLIGIDA
FARG’ONA VODIYSI TARIXI VA MADANIYATINING
YANGI TADQIQOTLARI HAMDA YONDASHUVLARI”
mavzusida xalqaro ilmiy anjumani
MATERIALLARI**

**Namangan shahri
2024-vil. 18-19-aprel**

“Zamonaviy jahon tarixshunosligida Farg’ona vodiysi tarixi va madaniyatining yangi tadqiqotlari hamda yondashuvlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy anjuman materiallari. Ilmiy nashr. – Namangan, 2024. – 493 b.

Mazkur to’plamda 2024-yil 18-19-aprel’ kunlari Namangan davlat universitetida o’tkazilgan “Zamonaviy jahon tarixshunosligida Farg’ona vodiysi tarixi va madaniyatining yangi tadqiqotlari hamda yondashuvlari” mavzusidagi xalqaro ilmiy anjuman materiallari o’rin olgan.

Ushbu to’plamda oliy va o’rta ta’lim muassasalari, ilmiy tekshirish intitutlari, anjuman mavzusiga bag’ishlangan ilmiy tadqiqotlar natijalari o’rin olgan.

To’plamdagi maqolalar xolisona yoritilganligi, keltirilgan dalillar va ilmiy muomalaga kiritilgan manbalar asosli ekanligi bo’yicha ma’suliyat mualliflar zimmasidadir.

Anjuman tashkiliy qo’mitasi:

S.T.Turg’unov, NamDU rektori, p.f.d., prof.

N.B.Dexkanov, NamDU “Yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar” bo’yicha birinchi prorektori, s.f.d., prof. v.b.

A. N. Rasulov, NamDU, Tarix kafedrası professori, t.f.d.

Sh.A.Xaydaraliyev, NamDU, Ijtimoiy fanlar fakul’teti dekani, t.f.n., dots.

A.A.Erqo’ziyev, NamDU, Tarix kafedrası mudiri, t.f.n., dots.

Z.Sh.Madraximov, NamDU, Tarix kafedrası dotsenti, t.f.n.

A.Sh.To’xtabayev, Arxivshunoslik kafedrası katta o’qituvchisi, PhD.

Ma’sul muharrirlar:

A. N. Rasulov, NamDU, Tarix kafedrası professori, t.f.d.

A.A.Erqo’ziyev, NamDU, Tarix kafedrası mudiri, t.f.n., dots.

Taxrir hay’ati:

B. R. Xalmuratov, Arxeologiya kafedrası mudiri, PhD., dots.

N.O.G’ofurov, NamDU, Tarix kafedrası dotsenti, t.f.n.

I.U.Kuzikulov, NamDU, Tarix kafedrası katta o’qituvchisi, PhD.

B.T.Mirzadjanov, Tarix kafedrası dotsenti, PhD.

N.A.Rejabboyev, Tarix kafedrası katta o’qituvchisi, PhD.

Mazkur xalqaro konferensiya O`zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma`muriy islohotlar doirasida oliy ta`lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to`g`risida” 2023-yil 4-iyuldagi PQ-200 Qarori 9-bandi beshinchi xatboshisida belgilangan “2024-yilda xalqaro miqyosida o`tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi”ga muvofiq o`tkazildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. O’zbekiston – qadimgi va o’rta asrlarda. Respublika yosh tarixchi olimlari anjumani ma’ruzalari bayoni. – Samarqand, 1992.
2. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. – I жилд. – Тошкент: ЎзМЭ, 2000.
3. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. I жилд. – Тошкент: ЎзМЭ, 2000.

NAMANGAN VILOYATI ZIYORATGOHLARINING MAHALLIY AHOLI HAYOTIDA TUTGAN O’RNI (Chust tumani Bibiona ziyoratgohi misolida)

Mamatov Jasurbek Qodirqul o‘g‘li,
Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Namangan viloyati ziyoratgohlarining mahalliy aholi hayotida tutgan o‘rni, Chust tumanidagi Bibiona ziyoratgohi misolida o‘rganildi. Shuningdek, ushbu ziyoratgohning kelib chiqish tarixi va u yerda ziyoratchilar tomonidan amalga oshiriladigan marosimlar tahlil qilindi.*

***Kalit so‘z va iboralar:** Ziyoratgohlar va qadamjolar, Namangan viloyati, Chust tumani, ziyorat, turizm, Bibiona ziyoratgohi, marosimlar, “Mushkulkushod”, “Bibi Chorshanba”.*

***Аннотация:** В данной статье на примере Бибионской святыни Чустского района изучено место святынь Наманганской области в жизни местного населения. Также проанализирована история происхождения этой святыни и ритуалы, совершаемые там паломниками.*

***Ключевые слова:** Святыни и святилища, Наманганская область, Чустский район, паломничество, туризм, Бибионская святыня, ритуалы, «Мушкулкушад», «Бибби Чоршанбе».*

***Annotation:** In this article, the place of shrines of Namangan region in the life of local population was studied on the example of Bibiona shrine in Chust district. Also, the history of the origin of this shrine and the rituals performed there by the pilgrims were analyzed.*

***Key words:** Shrines and shrines, Namangan region, Chust district, pilgrimage, tourism, Bibiona shrine, rituals, “Mushkulkushad”, “Bibi Chorshanba”.*

Muqaddas qadamjo va ziyoratgohlar o‘zbek xalqining ma’naviy dunyoqarashida alohida qiymatga ega bo‘lgan obyektidir. Umuman olganda, muqaddas qadamjo va ziyoratgohlar mahalliy aholining azaliy

orzu-umidlari, istaklari va urf-odatlarini o‘zida mujassamlashtirgan g‘oyalar majmuasi sifatida asrlar osha xalqni ezgulik sari chorlab kelgan, ularning ma’naviy qarashlarini shakllantirgan. O‘zbek xalqi ruhiy ehtiyojini qondirish va diniy nuqtai nazardan taskin topish maqsadida turli qadamjo va ziyoratgohlarga tashrif buyuradi hamda u yerda turli marosimlarni bajarib, bu boradagi zimmasiga tushgan vazifalarni bajaranganlik hissini o‘zida shakllantiradi.

Shu boisdan respublikaning barcha hududlarida bunday ziyoratgohlar mavjud bo‘lib, ular doimo ziyoratchilar bilan gavjum. Xususan, Namangan viloyati Chust tumanida joylashgan Bibiona ziyoratgohi ham shunday ziyoratgohlar qatoriga kiradi. Shu o‘rinda ziyoratgohlar bilan bog‘liq tushunchalarning ma’nosi va mazmuniga e’tibor berish darkor.

Ziyorat – muqaddas joylarga, mozar va qabristonlarga borib, muayyan rasm – rusumlarni bajarib kelish. Ziyorat marosimi, odatda, qabr tepasida Qur’onning ayrim suralarini o‘qib, marhum haqqiga duo qilish, shuningdek, hayr-ehson, sadaqa berishdan iborat [1, – B. 333.]. “Ziyorat” so‘zining zamirida umid qilish, yengil tortish, darddan xalos bo‘lish, savob ishga qo‘l urish, avliyo pirlardan madad so‘rash tushunchasi yotadi [2, – B. 85.].

Ziyoratgohni sig‘inadigan, ziyorat qilinadigan muqaddas joy, shuningdek, kishilar ko‘p boradigan, yig‘iladigan mo‘tabar joy [1, – B. 333.], deb ham atash mumkin.

Ziyoratgohlarning barchasi oldin qaysidir avliyoning qabri (maqbarasi) yoki “qadamjosi” (avliyoni qadami yetgan joy) hisoblanib, adabiyotlarda qadamjo so‘ziga quyidagicha ta’rif berilganini uchratish mumkin: qadamjo – (avliyolar) qadami tekkan joy. Ziyorat qilish, sig‘inish uchun boriladigan, mo‘jizali, muqaddas deb sanaluvchi joy [3, – B. 204.], ya’ni xalq uchun alohida e’zozga ega bo‘lgan avliyolarning qadami yetgan, mahalliy aholi tomonidan turli sabablar bilan ziyorat qilinadigan va alohida muhofazaga olinishi natijasida ziyoratgohga aylangan muqaddas maskan sifatida ta’riflash mumkin.

Umuman olganda, yuqoridagi ziyoratgoh va qadamjolar to‘g‘risida berilayotgan ta’riflardan kelib chiqib, ularning jamiyatda bajaradigan vazifasi umumiy ekanligini va har ikkalasini qariyb sinonim tushunchalar sifatida talqin qilish mumkin.

Namangan viloyatidagi ziyoratgohlardan biri bo‘lgan Chust tumanida joylashgan Bibiona (Buvanamozor, Buonamozor deb ham yuritiladi) ziyoratgohi ham mahalliy aholi tomonidan doimiy tashrif buyuriladigan maskanlardandir. Ushbu ziyoratgoh “Chust madaniyati” nomi bilan YuNESKO himoyasiga olingan bo‘lib, u 1950-yilda arxeolog M. E. Voronets tomonidan ilk bor tadqiq qilingan. 1951–1961- yillarda

arxeolog V. I. Sprishevskiy tomonidan, 1974- yil va 1982-yillarda tarix fanlari doktori, Y. A. Zadneprovskiy, 1982–1984-yillarda tarix akademik Ahmadali Asqarov, 2021–2024- yillarda tarix fanlari doktori, professor A. Anarbayev rahbarligida “G‘ovasoy havzasida antropogen landshaftning shakllanishi va qadimgi Chust tarixi” nomli ilmiy loyiha asosida Fanlar akademiyasi Milliy arxeologiya markazi va Namangan davlat universiteti Arxeologiya kafedrasida hamkorligida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Bibiona ziyoratgohining xronologik sanasini M. E. Voronets miloddan oldingi III–II ming yilliklar, A. N. Bernshtam eramizdan oldingi II ming yilliklar, akademik Y. G‘. G‘ulomov miloddan avvalgi II ming yilliklarning oxiri – I ming yilliklarning dastlabki asrlari deb ko‘rsatgan. Keyingi tadqiqotlar natijasida Bibiona yodgorligining yoshi miloddan oldingi II ming yillikning oxiri – miloddan oldingi X – VIII asrlarga to‘g‘ri keladi deb xulosa berilmoqda [4, – B. 5.].

Ziyoratgoh 2800–3000- yillik tarixga ega ekanligi bilan birga Buvanamozdagi qadimiy buloq suvi ham ilohiylashtirilgan. Qadimgi dehqonlar ana shu buloq atroflarini makon tutishgan. Bibiona ziyoratgohi Chust hududidagi eng qadimgi sivilizatsiya markazi bo‘lib, bundan 4 ming yil avval yuzaga kelgan.

Dastlab ziyoratgohning nomlanishiga to‘xtalib o‘tsak. Bibiona mo‘tabar ayol bo‘lib Qosimshayxning singillari bo‘lgan ekan. Ular XVI asrda yashagan chustlik mashhur alloma Mavlono Lutfullohga zamondosh bo‘lishgan. Hozirda ziyoratgohdagi “Qaynar buloq” deb ataluvchi buloqqa ziyoratchilar qarab niyat aytadi. Tarixchi olim N. Abdulahatovning yozishicha, buloqqa qarab kim nimani niyat qilsa, shu on ko‘ziga ko‘rinadi [6, – B. 305.]. Xalq ongidagi bunday qarashlar mazkur ziyoratgohga keluvchilar oqimining doimiyligini ta‘minlovchi omillardan biri sifatida ko‘rsatish mumkin.

Ziyorat va qadamjolarining vujudga kelishi, aholi tomonidan ushbu maskanlarni muqaddaslashtirish omillariga ko‘ra ularni bir necha turda tasniflash mumkin. Xususan, ziyoratgoh va qadamjolarining payo bo‘lishi, joylashuvi hamda tabiiy xususiyatlariga ko‘ra F. Hayitova Qashqadaryo vohasi ziyoratgohlarini quyidagicha tasniflaydi:

1. Avliyolar, tarixiy shaxslar va diniy ulamolar bilan bog‘liq ziyoratgohlar hamda qadamjolar.
2. Me‘moriy yodgorliklar.
3. Geografik ob‘ektlar va tabiat mo‘jizalari (muqaddas sanalgan g‘orlar, toshlar, buloqlar hamda daraxtlar) bilan bog‘liq ziyoratgohlar.
4. Kasblar bilan bog‘liq va ayollar tashrif buyuradigan ziyoratgohlar.

5. Hayvonlar va jonivorlarni muqaddaslashtirish bilan bog‘liq ziyoratgohlar.

6. Turistik manzilgohlar.

Shunga ko‘ra Bibiona ziyoratgohini tarixiy shaxs va tabiat mo‘jizasi bilan bog‘liq ziyoratgohlar sirasiga kiritishimiz mumkin. Chunki, xalq orasida Bibiona bilan bog‘liq afsona mavjud. Ushbu afsonada keltirilishicha, qadimda qabilalar ayol kishi tomonidan boshqarilgan. Shu sababli ham aholi qabila sardorini “Bibiona” deb atashgan. O‘sha davrda aholi to‘kinchilik, shod-u xurramlikda yashagan. Shu davrda Bibionaning yurtiga dushmanlar bostirib keladi. Aholini o‘ldira boshlaydi. Shunda Bibiona yaratganga nola qilib ko‘z yosh to‘kadi. Uning nolalari Allohga yetib borib, Bibiona yer ostiga g‘oyib bo‘ladi va u yerdan buloq chiqadi [7]. Mazkur buloq bugungi kunda mahalliy aholi tomonidan “Qaynar buloq” deb ataladi. Bu borada Bibiona ziyoratgohini tabiat mo‘jizasi bilan bog‘liq ziyoratgoh sifatida ham e’tirof etish mumkin.

Tabiat bilan bog‘liq ziyoratgohlar va qadamjolar uzoq vaqt davomida muhofaza qilingan, shuning uchun ham toza holatda saqlangan. Asrlar davomida tabiat mo‘jizalari (quduqlar va buloqlar) bilan bog‘liq ziyoratgohlardagi tibbiy xususiyatlar yashirin holda saqlanib, aholining tabiat kuchlariga bo‘lgan ishonchining ortishiga sabab bo‘lgan. Shu sababli ham Bibionaga tashrif buyuruvchilar buloq suvini mushkulliklar va ayrim kasalliklarning davosi deya e’tirof etadi.

Ziyoratchilar tomonidan Bibiona ziyoratgohida ziyorat amallari sog‘liqni tiklash, farzand ko‘rish, mushkullarni yengillashtirish, yangi boshlanayotgan ishlarning hayrli bo‘lishi, ruhan taskin topish va boshqa turli maqsadlarda amalga oshiradi [7].

Namangan viloyatida ziyoratgohlardagi marosimlar ijrochilarining aksariyatini, asosan, ayollar tashkil qiladi. Zero, ayollar tomonidan avliyolar mozorini va muqaddas deb e’tirof etilgan qadamjolarni ziyorat qilish, ular orqali xudodan o‘z mushkullarini oson qilish, dardiga davo hamda farzand so‘rab, shu tarzda onalik baxtiga muyassar bo‘lishga ishonch asrlar mobaynida shakllanib kelgan va natijada mozorlarni ziyorat qilish ayollar uchun an’anaga aylangan [8, – B. 23.].

Bibiona ziyoratgohida amalga oshiriladigan marosimlarga etibor qaratilsa, unda ayollar va ularning jamoasi tomonidan tashkil qilinadigan turlar ko‘proq ekanligini ko‘rish mumkin. Masalan, mushkulkushod, islik berish, is chiqarish hamda muqaddas buloqqa niyat aytib tanga yoki ko‘zmunchoq tashlash va boshqalar.

Ziyoratchilar ziyoratgohga asosan, farzand so‘rab, farzandiga sog‘liq tilab, dehqonlar dehqonchilik boshlanmasdan oldin, yaxshi hosil tilab yoki ishlari yurishmayotgan bo‘lsa, shuni hojatini so‘rab,

mushkulini oson kechishiga ishonib, “Mushkulkushod” marosimini o‘tkazadilar va o‘zlari ziyoratgohga kirib u yerda ham Allohdan madad so‘rab duolar qiladilar. Shundan so‘ng farzand tilaganlarning orzulari ushalsa, ular ziyoratgohga o‘zlari bilan birga yog‘, paxta kabi “islik” olib kelishadi. Bundan tashqari, marosim bajarilishi jarayonida qurbonlik tarzida parranda yoki qo‘y so‘yish odati mavjud. Shuningdek, ziyoratchilar o‘zlari bilan ziyoratgohga niyat qilib mato, chiroq, pul va boshqalarni ham ehson tarzida olib kelishadi.

Tashrif buyuruvchilar biror mushkulotni yechimi amalga oshgandan so‘ng ziyorat qilishni niyat qilgan bo‘lsa avvaldan unga hadya yoki biror buyum “ko‘tarib qo‘yadi” (berish uchun ajratib qo‘yadi. “Ko‘tarib qo‘yilgan” narsani boshqa ehtiyojlar uchun ishlatish mumkin emas). Keyinchalik ushbu hadyalarni ziyoratgohga berib ketishlarini kuzatish mumkin.

Shuningdek, o‘zbek xalqi orasida chorshanba – mushkullardan xalos bo‘ladigan kun hisoblangan [9, – B. 207; 10; 11, – B. 21-22]. Shu sababli ayrim marosimlar ushbu kunda o‘tkazilgan. Agar yosh kelin farzand ko‘rmasa, unga atab, ko‘p hollarda qizning o‘z onasi tomonidan Bibi Chorshanba (ayollar sig‘inadigan avliyo, oila baxtining himoyachisi) marosimi o‘tkazilgan.

Suv azaldan o‘zbek xalqi qarashlariga ko‘ra tiriklik manbai, poklik va tozalik ramzi sifatida talqin qilingan. Buloq suvlari, avvalo, chanqoqni qondirish maqsadida iste‘mol qilingan bo‘lsada, ularning minerallarga boyligi ziyoratchilarning salomatligiga ham ijobiy ta‘sir o‘tkazgan. Aksariyat mahalliy aholining buloqlarning vujudga kelishidagi rivoyatlariga ko‘ra, go‘yoki ulug‘ avliyolar karomati tufayli ushbu buloqlar paydo bo‘lgan yoki ular buloqlarga kirib baliq ko‘rinishida g‘oyib bo‘lgan va ularning avliyolik sifati, mushkulni oson qilish funksiyasi suvga o‘tib, shu asnoda buloqlar ziyoratgoh funksiyasini bajarib kelgan [12, – B. 29].

Bibiona ziyoratgohidagi buloq ziyoratchi ayollar orasida alohida mavqega ega bo‘lib, o‘z mushkullari va niyatlarini tanga yoki ko‘zmunchoqqa aytib buloqqa tashlashadi. Mahalliy aholi orasida shunday rivoyat mavjud bo‘lib, kimning niyati ixlosli va mushkullari yechilishi ayon bo‘lsa, ushbu buloq suvlari qaynashligi aytiladi. Bu holat, mushkullarni va niyatlarning ijobatidan dalolat beradi [7]. Bugungi kunda ziyoratgoh mavsumiy jihatdan bahor va yoz fasllarida tashrif buyuruvchilar bilan gavjum holda bo‘ladi.

Zamonamizda yangi yildagi birinchi ish kunida dalalarda yoki joylardagi muqaddas hisoblangan mozor va ziyoratgohlarda xudoyi qilish odati saqlanib qolgan. Buonamozor ziyoratgohi ham shular jumlasidan hisoblanadi [13, – B. 60].

Yuqoridagi fikrlarga xulosa sifatida aytish mumkinki, Namangan viloyati ziyoratgohlarini ma’lum tizimga solish asosida o’rganish ularga xos xususiyatlarni to’laqonli ochib berish hamda lokal tomonlarini ko’rsatish imkonini beradi. Aholining islom dinigacha bo’lgan qarashlari muqaddas tosh va g’orlarning g’ayrioddiy sifatlariga ishonish ko’rinishida saqlanib qolgan bo’lsa-da, bugungi kunga kelib aksariyati islom dini qarashlari bilan o’zaro assimilyatsiya holatlari mavjud. Shuningdek, viloyat ziyoratgohlari bilan bog’liq qarashlar va o’tkazilayotgan marosimlarga yangi zamonaviy dunyoqarash bilan bog’liq bo’lgan o’zgarishlar kirib kelayotganligini ham ko’rish mumkin. Umuman olganda, Namangan viloyati turli shakldagi ziyoratgoh va qadamjolarga boy hudud bo’lib, ularni davlat muhofazasiga olish va targ’ib qilish, hudud tarixini o’rganish hamda ichki va tashqi turizmni rivojlantirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri sifatida ko’zga tashlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Islom ensiklopediyasi / Z. Husniddinov tahriri ostida. – Toshkent: O’ME, 2004. – 357 b.
2. Ислам: Справочник / М. А. Усмонов тахрири остиди. – Тошкент: Ўзбекистон Совет Энциклопедияси бош редакцияси, 1987. – 207 б.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5- жилд. – Тошкент: ЎМЭ, 2008.
4. “Moddiy madaniy merosning ko’chmas mulk obyektlari milliy ro’yxatini tasdiqlash to’g’risida” O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019- yil 4- oktabrdagi 846- sonli qarori. Lex.uz.
5. Анарбаев А. А., Баратов С. Р., Насриддинов Ш., Омонов Ш., Нажмиддинов А. Новые археологические работы на поселении Чуст – Бибиона в 2021 году // Археологические исследования в Узбекистане в 2021 году. – Самарканд, 2023. – С. 9 – 16.
6. Абдулахатов Н. ва бошқ. Ўзбекистон зиёратгоҳлари ва қадамжолари (Андижон ва Наманган вилоятлари). 2- китоб. – Тошкент, 2014.
7. Dala yozuvlari. Namangan viloyati. Chust shahri. 2024- yil.
8. Горшунова О. Образ жизни современной узбекской женщины (по материалам Ферганской долины): Автореф...кан.ист.наук. – М., 2000.
9. Аширов А. А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент: Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – 272 б.
10. Sarimsokov A. A. Imaginations of uzbek people related to "good" and "bad" time // Asian Journal of Multidimensional Research

(AJMR). ISSN: 2278-4853. Vol. 11, Issue 8, August 2022. SJIF 2022 = 8.179. DOI: 10.5958/2278-4853.2022.00191.4

11. Sarimsokov A. A. O‘zbek xalq taqvimida hafta // O‘zMU xabarlari, 2023, [1/2/1] issn 2181-7324. – B. 21–22.

12. Абдулахатов Н., Азимов В. Олтиариқ зиёратгоҳлари. – Тошкент: Шарқ, 2005. – 120 б.

13. Саримсоков А. А. Ўзбекларнинг тақвимий маросимлари (Фарғона водийси материаллари асосида). – Тошкент: Yangi nashr, 2014. – 176 б.

FARG‘ONA VODIYSI HUDUDLARIDA QADIMGI URBANIZATSIYA JARAYONLARI TARIXI

Xakimov Abdumuxtor Abduxalimovich,

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti dotsenti,
tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD);

Mamirov Asilbek Azizbek o‘g‘li,

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti o‘qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada, Farg’ona vodiysi hududlarida qadimgi urbanizatsiya jarayonlari tarixi keng yoritilgan. Shuningdek, O‘zbekiston- Farg’ona vodiysi hududlaridagi ilk shaharsozlik jarayonlari Qadimgi Sharq sivilizatsiyasining muhim bo‘g‘inini tashkil etish bilan birga bu jarayon davlatchilik jarayonlari bilan bevosita bog‘liq holda ekanligi bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** O‘rta Osiyo sivilizatsiyasi, Farg’ona vodiysi, Pomir-Oloy ekspeditsiyasi, Chust madaniyati, Eylaton, Marxamat, Koson, Moddiy madaniyat akademiyasi, urbanizatsiya.*

***Абстрактный:** В данной статье широко освещена история древних процессов урбанизации в Ферганской долине. Также констатируется, что первые градостроительные процессы в регионах Ферганской долины Узбекистана представляют собой важное звено древневосточной цивилизации и что этот процесс напрямую связан с процессами государственности.*

***Ключевые слова:** Среднеазиатская цивилизация, Ферганская долина, Памир-Алойская экспедиция, чустская культура, Эйлатон, Мархамат, Косон, Академия материальной культуры, урбанизация.*

***Abstract:** In this article, the history of ancient urbanization processes in the Fergana Valley is widely covered. Also, it is stated that the first urban planning processes in Fergana Valley regions of Uzbekistan constitute an important link of the Ancient Eastern*

MUNDARIJA:

№	MUALLIF VA MAQOLALAR	Beti
1	Kirish soʻzi. Turgʻunov Sobitxon Toshpoʻlatovich, Namangan davlat universiteti rektori, pedagogika fanlari doktori, professor	4
I SHOʻBA: FARGʻONA VODIYSI ARXEologIYASI VA ETNOLOGIYASI BOʻYICHA TADQIQOTLAR VA ULARNING YOʻNALISHLARI		
1	Raxmonov Ulugʻbek Mamadali oʻgʻli. “UCHTEPA-2” YODGORLIGI KERAMIKA MAHSULOTLARINING KLASSIFIKATSIYASI	5
2	Mamatov Jasurbek Qodirqul oʻgʻli. NAMANGAN VILOYATI ZIYORATGOHLARINING MAHALLIY AHOLI HAYOTIDA TUTGAN OʻRNI (Chust tumani Bibiona ziyoratgohi misolida)	13
3	Xakimov Abdumuxtor Abduxalimovich, Mamirov Asilbek Azizbek oʻgʻli. FARGʻONA VODIYSI HUDUDLARIDA QADIMGI URBANIZATSIYA JARAYONLARI TARIXI	19
4	Насриддинов Шукрулло, Кубаев СураТ. АХСИ ҚИШЛОҒИ ХУДУДИДАН ТОПИЛГАН ЧИННИ ИДИШ ҲАҚИДА	24
5	Shamsiddinov Bahodir Mirzaaxmad oʻgʻli. KULOLCHILIK BILAN BOGʻLIQ URF-ODAT VA MAROSIMLAR, USTOZ-SHOGIRD ANʼANALARI (Fargʻona vodiysi misolida)	29
6	Утепбергенов Фархат Жанабаевич. ГАВР ҚАЛЪДААН ТОПИЛГАН ТЕРРАКОТА	36
7	Toʻraboyeva Yayra Rustamjonovna. ETNOGRAFIK MATERIALLARDA OʻZBEK AYOLLARI ANʼANAVIY TAQINCHOQLARI MASALASI (Fargʻona vodiysi misolida)	40
8	Атаханов Рафикжон Сотволдиевич. ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ЧОРВАДОР ХАЛҚЛАРНИНГ АНЪАНАВИЙ МИЛЛИЙ ТАОМЛАРИ (водий қорақалпоқлари мисолида)	46
9	Xalmuratov Baxtiyor Rejavalievich. OʻZBEK XALQINING ETNOGIGIYENIK QARASHLARI VA UNING LOKAL XUSUSIYATLARI (Moddiy madaniyatga oid materiallar asosida)	52
10	Юсупов Аъзамжон Абдулладжанович. ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ТОЖИКЛАРИГА ОИД МУЛОҲАЗАЛАР	57
II SHOʻBA: FARGʻONA VODIYSINING QADIMGI, OʻRTA ASRLAR DAVRI TARIXI VA MADANIYATINING YANGI TADQIQOTLARDA AKS ETISHI VA YONDASHUVLARI		
1	Қозоқов Тоҳиржон Қодиралиевич. ФАРҒОНА ВОДИЙСИ МЎҒУЛЛАР БОСҚИНИ АРАФАСИДА	64
2	Абдуллаев Музробжон. ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ДАВРИ ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ИРРИГАЦИЯСИ ТАРИХИДАН	73

3	Jumayev Jonibek Shodiyevich. ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING IJTIMOIIY-SIYOSIIY FAOLIYATI	79
4	Asqarov Azimjon Odiljon o'g'li. "KATTA O'YIN" SIYOSATINING O'RTA OSIYOGA, XUSUSAN, FARG'ONA VODIYSIGA TA'SIRI: SABAB VA YECHIMLAR.	84
5	Mallabayev Botirjon Baxtiyorovich. TO'RAQO'RG'ON TOPONIMI TO'G'RISIDA AYRIM MULOXAZALAR	90
6	Tursunov Bekzot Yandashevich. FILIPP NAZAROVNING "ESLATMALARI" QO'QON XONLIGI TARIXINI O'RGANISHDA QIMMATLI MANBA	96
7	Erqo'ziyev Anvar Ashurovich. QO'QON XONLIGI SUG'ORISH TIZIMI	101
8	Isoqov Sobirjon Murodjon o'g'li. XIX ASR BIRINCHI YARMIDA QO'QON XONLIGI SHAHARLARI TARIXI XORIJIY MANBALARDA	109
9	Kuzikulov Ikromjon Umaraliyevich. YUSUFBIY – QO'QON XONLIGI MINGBOSHISI	119
10	Madraximov Zoxid Sharofovich. XUDOYORXON – SAVDO MUNOSABATLARI HOMIYSI	123
11	Xolmirzayev Xayrullo Lutfillojon o'g'li. QO'QON XONLIGI IJTIMOIIY-SIYOSIIY HAYOTIDA QIPCHOQLARNING TUTGAN O'RNI (Mulla Shamsiddin Shavqiyning "Jome' ul-havodis")	129
12	Zaripboyeva Umidaxon Doniyor qizi. XIVA VA QO'QON XONLIKLARIDA BOSHQARUV TIZIMI: TARIX VA QIYOSIIY TAHLIL	138
III SHO'BA: FARG'ONA VODIYSINING MUSTAMLAKA HAMDA MUSTABID DAVRI TARIXI VA MADANIYATI YANGI TADQIQOTLARDA		
1	Xaynazarov Baxromjon Baxtiyorovich. RUS OLIMLARINING TADQIQOTLARDA FARG'ONA VODIYSIGA UYG'URLARNING KO'CHISHLARINING AKS ETISHI (XIX – XX ASRLAR)	144
2	Rasulov B. G'. F.K.GIRS HISOBOTLARIDA FARG'ONA VILOYATI MA'MURIY-HUDUDIIY BOSHQARUVINING AYRIM JIHA TLARI	149
3	Boltabayev Baxtiyor Sabirjonovich. XIX ASRNING OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDA I-II DAVLAT DUMASIGA O'TKAZILGAN SAYLOVLAR TARIXI	153
4	Bazarbayerova Shohsanam Muratovna. FARG'ONA VILOYATI VETERINAR SHIFOKORLARINING XIZMAT SAFARLARI HAQIDA (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI)	159
5	Потапова Н. Ю. РОЛЬ ЧАСТНОГО СЕКТОРА В ТОПЛИВНОЙ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ТУРКЕСТАНСКОГО КРАЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.	164

6	Muxammadiyev Raxmon Rashidovich. PODSHO ROSSIYASI HUKMRONLIGI DAVRIDA FARG‘ONA VODIYSI AHOLISI VA SHAHARLARI	171
7	Burhanova Mashxura Qozoqjanovna. FARG‘ONA VODIYSIDA DASTLABKI TEMIR YO‘LLAR QURILISHI – DAVR MATBUOTI TALQINIDA	175
8	Воҳидова Комила Абдуллозизовна. ФАРФОНА ВОДИЙСИДА ТАЪЛИМ ВА ЖАДИД МАКТАБЛАРИ	180
9	Ergashev Suxrob Muxiddinovich, Qayumova Nilufar Kuchkarovna. XX ASR BOSHLARIDA MAORIF TIZIMIDAGI O‘ZGARISH	191
10	Rasulov Abdulla Nuritdinovich. FARG‘ONA VILOYATIDA OSHARCHILIKKA QARSHI KURASH (1917-1918- yillar)	197
11	Xasanov Asadullo Olimjon o‘g‘li. “NAMANGAN MA‘RIFATPARVARLIK O‘RTOQLIK JAMIYATI” TARIXIDAN	203
12	Алимов Бахтиёр Шавкатович. ТАНИҚЛИ ДАВЛАТ ВА ЖАМОАТ АРБОБИ ИНОМЖОН ХИДИРАЛИЕВНИНГ МАОРИФ СОҲАСИДАГИ ФАОЛИЯТИДАН ЛАВҲАЛАР	208
13	Olimova Ra‘noxon Rasuljon qizi. CHUST MA‘RIFATPARVARLARINING IJTIMOIIY-SIYOSIY VA ADABIY HARAKATLARI	216
14	Boltaboyev Sobirjon Dexqonovich. NAMANGAN UYEZDINING CHUST SHAHRIDAGI MAVLONO LUTFULLO MADRASASI, MASJID VA MOZORLARINING VAQF HUJJATI TARIXI	221
15	Ризаев Бахтиёр Назарбоевич. ВОДИЙДАН ВОҲАГА: СОВЕТ ҲУКУМАТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МИГРАЦИЯСИ СИЁСАТИНИНГ НАТИЖАЛАРИ	225
16	Soliyev Rustamjon Sultonmurodovich. PAHTA YAKKANOKIMLIGINING FARG‘ONA VODIYSI QISHLOQLARIGA TA‘SIRI	230
17	DJALOLOV Вахром DJAMOLOVICH. SOVET HOKIMIYATINING BOLALARNI “ATEISTIK TARBIVIALASH” SOHASIDAGI FAOLIYATI (FARG‘ONA VODIYSI MISOLIDA)	234
18	Жайнаров Обиджон Ҳамид ўғли. XX АСР 20-ЙИЛЛАРИДА ФАРФОНА ВОДИЙСИДА АДВОКАТЛАР ФАОЛИЯТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР	239
19	Умирзакова Малоҳат Рохаталиевна. ФАРФОНА ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА АМАЛГА ЖОРИЙ ЭТИЛГАН СОЛИҚЛАР	245
20	Rahmatova Dilnoza Obidovna. XX ASR 20 – 30-YILLARIDA AYOLLARNI OZOD QILISH KOMPANIYASINING AMALGA OSHIRILISHI VA UNING OQIBATLARI (Farg‘ona vodiysi misolida)	252
21	Юлчибаев Жаҳонгир Шакирович. ИСТОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАДИОВЕЩАНИЯ НАМАНГАНА	258

22	Абдужабборов Мирзоҳид Абдуғаффор ўғли. ЎЗБЕКИСТОНДА 1937 – 1938-ЙИЛЛАРДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН ОММАВИЙ ҚАТАҒОНЛАР	264
23	Хўжамов Музаффар Расулжонович. XX АСРНИНГ 40-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ОЗИҚ-ОВҚАТ СИЁСАТИ ВА УНИ АМАЛГА ОШИРИШДАГИ ЗИДДИЯТЛАР ТАҲЛИЛИ	271
24	Раҳманова Мавлуда Эркин қизи. ФАРҒОНА ВОДИЙСИГА МАЖБУРИЙ КЎЧИРИЛГАН ХАЛҚЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИ (1945-1953 йиллар)	278
25	Turg'unov Sherzod Abduvositovich. 1946-1950-YILLARDA NAMANGAN VILOYATIDAGI SANOAT KORXONALARIDA MEHNATKASHLAR UCHUN YARATILGAN MEHNAT MUHOFAZASI HAQIDA AYRIM FIKR MULOHAZALAR (Namangan viloyat davlat arxivi hujjatlari asosida)	283
26	Sattarov Akram Madaminovich. FARG'ONA VODIYSI AHOLISINING YANGI YERLARNI O'ZLASHTIRISHDA MIRZACHO'LGA KO'CHIRILISHI (1950-1980-yillar)	290
IV SHO'BA: MUSTAQILLIK YILLARIDA FARG'ONA VODIYSINING IJTIMOY-IQTISODIY VA MADANIY TARAQQIYOTI TARIXI		
1	Режаббоев Нурилло Абдулбоқиевич. XX АСРНИНГ 90-ЙИЛЛАРИДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА ОЗИҚ ОВҚАТ МАСАЛАЛАРИ	296
2	Гафуров Низомжон Октябрович. СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ (НА ПРИМЕРЕ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ)	301
3	Omonov Izatillo Inomjonovich. O'ZBEKISTONDA ZAMONAVIY AVTOMOBIL SANOATIGA ASOS SOLINISHI VA UNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI ("O'zDAEWOO-avto" misolida)	306
4	Абдухамидов Исломбек. ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ВИЛОЯТЛАРИДА АҲОЛИ БАНДЛИГИ МАСАЛАСИ (1991-2021 ЙИЛЛАР)	316
5	Раҳмонов Элёр Абдуллажонович. ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА АҲОЛИГА МУНОСИБ ТУРМУШ ШАРОИТИНИ ЯРАТИШ ОМИЛЛАРИ (2017-2020 йиллар мисолида)	324
6	Jurabekova Xabiba Madaminovna, Abdumannobov Raxmatillo Mansurbek o'g'li. MUSTAQILLIK YILLARIDA ANDIJON VILOYATIDA IJTIMOY-IQTISODIY SOHALARDA OLIV BORILGAN ISLOHOTLAR	331
7	Соколова Людмила Михайловна. СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЙ «РЕМЕСЛЕННИК», «РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВО» В УСЛОВИЯХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ	336

8	G'ofurova Sevara Nizomjon qizi. MUSTAQILLIK YILLARIDA FARG'ONA VODIYSI VILOYATLARIDAGI DEMOGRAFIK JARAYONLAR TARIXI	343
9	Xakimov Oybek Akramovich. HARBIY XIZMATCHILAR PENSIYA TA'MINOTINING TARIXI	348
10	Norkuziyev Dadaxon Raxmonjonovich. MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTON ATROF-MUHIT MUHOFAZASIDA TASHKILY TIZIM VA HAMKORLIK MASALASI	352
11	Комилов Дилшодбек Турсунбой ўғли. ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ВИЛОЯТЛАРИДА ЁШЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ-МАЪНАВИЙ МУҲИТНИ СОҒЛОМЛАШТИРИШДА МАҲАЛЛАЛАРНИНГ ЎРНИ	358
12	Jo'rayeva Istora Baxromjon qizi. MUSTAQILLIK YILLARIDA FARG'ONA VODIYSINING IJTIMOY-IQTISODIY TARAQQIYOTIDA XOTIN-QIZLARNING ROLI	365
13	Begaliyev Javlonbek Rayimnazarovich. MUALLIFLIK HUQUQI TARIXI BILAN BOG'LIQ AYRIM MULOHAZALAR (Farg'ona vodiysi misolida)	370
14	Bo'stonov Abduqaxor Sodiqovich. O'QUVCHI VA TALABALARGA HUNARMANDCHILIK TARIXINI O'RGATISHNING AHAMIYATI	375
15	Turaqulov Akmaljon Anvarovich. NAMANGANDA FUTBOL MUXLISLIGINING SHAKLLANISH OMILLARI	379
16	Каримов Исломжон Илхомжон ўғли. БИР АСРЛИК – ТАРИХ (Наманган вилоят тарихи ва маданияти давлат музейи мисолида)	382
17	Xolboyev Mirzabek Karimjon o'g'li. ANDIJON VILOYATIDA ARXIV ISHI SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI	390
V SHO'BA: MARKAZIY OSIYO RESPUBLIKALARIDA VA ZAMONAVIY XORJIY TADQIQOTLARDA FARG'ONA VODIYSI TARIXINI O'RGANISH MASALALARI		
1	Смадияров Сыдык, Ураимов Уристам. ОШ – ДРЕВНЕЙШИЙ ГОРОД В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ (ВОПРОСЫ ЭТИМОЛОГИИ)	396
2	Сатыбалдиева Чыныхан Топчубаевна. ТРАДИЦИОННОЕ КОВРОТКАЧЕСТВО КЫРГЫЗОВ ЧОН-АЛАЙСКОГО РАЙОНА	402
3	Кадыров Т. Д., Алтымышева В. К., Тилекова У. К. АРЕАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КЫРГЫЗОВ ЗА РУБЕЖОМ (на примере Узбекской Республики)	407
4	Адинаев Ш. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ТИМУРА (ТАМЕРЛАНА)	414

5	Апышева А.К. ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ ФЕРГАНЫ С КИТАЕМ В КОЛОНИАЛЬНЫЙ ПЕРИОД	419
6	Тилекова У., Алтымышова В. КЫРГЫЗСТАНДЫН ТҮШТҮГҮНДӨГҮ КУДАЛАШУУДАГЫ ЖУУЧУЛАРДЫН АЙРЫМ ЭТИКЕТ НОРМАЛАРЫ (ХІХК. АЯГЫ – ХХК. БАШЫ)	424
7	Дуйшеев Женишбек Аматысакович. ФАРФОНА ХАЛҚ-ОЗОДЛИК ҲАРАКАТЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ ТАҚДИРИ	432
8	Осмонова Самара Курбаналиевна. ЧАРБАНЫН АР ТҮРДҮҮ ТАРМАКТАРЫНДА ЭМГЕКЕ ТАРБИЯЛООНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ	438
9	Жаркынбаев Талайбек Жумабаевич, Усманов Тавакал Мансурович. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ БАСМАЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ	445
10	Арстанов Сабыркул Абдиманатович, Набиева Бермет Мамасадыковна. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ВОПРОСОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	452
11	Чыныкеева Г. Э. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ КЫРГЫЗСТАНА В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	458
12	Жумашова Гүлзада Султановна. СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУ МАЛЫХ ГОРОДОВ ЮЖНОГО КЫРГЫЗСТАНА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ	464
13	Ахмедова (Охунова) Гулида Абдраимджановна. ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ПРЕДСВАДЕБНЫХ ОБРЯДОВ УЗБЕКОВ ГОРОДА ОШ (КИРГИЗИЯ)	471
14	Адышева Назгул Кабылбековна. ФЕРГАНА ӨРӨӨНҮНҮН ОРТО КЫЛЫМДАРДАГЫ СООДА ЖОЛДОРУНУН ТАРМАГЫНДАГЫ РОЛУ: ЭТНОГРАФИЯЛЫК ТАЛДОО»	478
15	Ташалиева Мукарам Мурзакуловна. РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ	483